

DİASPORA VE KİMLİK MESELESİNİN BİR ÖRNEĞİ: BULGARİSTAN'DA YAŞAYAN TÜRKLER

An Example of Diaspora and Identity Issues: Turks Living in Bulgaria

Elif VATANSEVER*

ÖZ

Diaspora, sosyal bilimler içerisinde pek çok tartışmaya açık olan bir fenomen hâline gelmiştir. Ortak kültürel geçmişe sahip bir topluluktan ayrılan belirli kesiminin, ana yurttan ayrı kalması sonucunda kendi kültürel ikonlarını buldukları ülkede ya da bölgede devam ettirme çabaları, “diasporal kimlik” adıyla açıklanabilir. Diaspora, yapılan araştırmalarda pek çok sınıfa ayrılmış vaziyettedir. Osmanlı İmparatorluğu, yayılmış olduğu Balkan coğrafyasında bölgenin korunması, hakimiyetin sağlanması ve aynı zamanda bölgenin Müslümanlaştırılması için pek çok Türk ve Müslüman aileyi iskân etmiştir. Zamanla imparatorluğun güç kaybına uğraması, savaşlar sonucunda Balkan hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yapılan mübadelelerle Balkan coğrafyasındaki Türkler ana yurda göç etmişlerdir; fakat göç edemeyen Türkler, Balkan ülkelerinin boyunduruğu altında kalmışlardır. Balkan ülkelerinin boyunduruğu altında kalan Türklerin göç etmeme sebepleri incelendiğindeyse büyüklerinin mezar yerlerini terk edememe, belirli maddi sorunlar, yaşlı ve hasta bireylerin hânedede bulunması gibi sebepler görülmektedir. Söz gelimi Balkan Türklerinin “diasporal kimliği” de bu sebeplere bağlı olarak incelendiğinde ve günümüzdeki yaşamları dikkate alındığında kültürel yaşamlarının belirli ikonlara bağlı olarak devam ettiği görülmektedir. Kimlik kaybı ya da karmaşası olarak da adlandırılabilir durumun, kökeninde göç edememenin getirdiği sıkıntıların olduğu görülür. Eğitim, sağlık, siyaset ya da ekonomi gibi temel örüntüler dışında dinî yaşam, halk bilgisi ve dil kaybı Bulgaristan Türklerinin kolektif bilincini sarsmaktadır. Çalışmamızda, imparatorluk diasporalarından biri olarak kabul edilen “Bulgaristan Türk diasporası”, eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi gibi temel örüntüler ve dinî yaşam, halk bilgisi ve dil kaybı çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: diasporal kimlik, Türk diasporası, Bulgaristan Türkleri, aidiyet, kolektif bilinç.

ABSTRACT

The phenomenon of diaspora has become a subject of much debate within the social sciences. The efforts of a particular segment of a community, which shares a common cultural background, to continue their cultural symbols in the country or

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: vatanseverelif72@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8579-1395. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528989>

region where they reside after being separated from their homeland can be explained by the term “diasporic identity.” Diaspora has been classified into various categories in many studies. The Ottoman Empire settled many Turkish and Muslim families in the Balkan region to protect the area, establish control, and Islamize the region. Over time, as the empire lost power and control over the Balkans through wars and with the exchange of populations, Turks in the Balkan region migrated back to the homeland. However, those who could not migrate remained under the rule of the Balkan states. When examining the reasons why these Turks did not migrate, factors such as not wanting to leave the graves of their ancestors, financial difficulties, and the presence of elderly or sick family members can be seen. Thus, when the “diasporic identity” of Balkan Turks is analyzed in relation to these reasons and considering their present-day lives, it is evident that their cultural lives persist based on certain icons. The identity loss or confusion, which could also be called a form of identity crisis, is rooted in the difficulties of not being able to migrate. In addition to the basic structures of education, health, politics, and economy, religious life, folk knowledge, and language loss continue to shake the collective consciousness of Bulgarian Turks. In our study, the “Bulgarian Turkish diaspora,” considered one of the imperial diasporas, will be examined within the framework of basic structures such as education, health, politics, and the economy, as well as through religious life, folk knowledge, and language loss.

Keywords: diasporic identity, Turkish diaspora, Turks of Bulgaria, collective consciousness.

Giriş

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre diaspora kavramı, şu şekilde tanımlanmaktadır: “1. Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer, 2. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu; kopuntu, 3. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları; kopuntu” (URL-1) Kelimenin etimolojisi incelendiğinde, kökeninin Eski Yunancaya dayandığı görülmektedir. Eski Yunancada “dia (saçma)” ve “speirō (tohum ekme)” kelimelerinin birleşmesiyle “saçılma, kopuntu” anlamında kullanılan “diaspora” kelimesi meydana gelmiştir (URL-2). Belirli bir trajedi veya travma yaşayan toplulukların zaman içerisinde bu travmatik öyküleri hafızalarına kodlamaları sonucunda, sosyal bilim disiplinlerinde “diaspora” kavramı ortaya çıkmıştır. “Diaspora hareketleri, buradan oraya, gerçek ya da hayali bir vatandan, sevilen ya da nefret edilen bir ev sahibine göçü içeren süreçlerden ortaya çıkar. Ancak dağılma ve diasporalaşma arasındaki ilişki karmaşıktır çünkü

dağılmış insanlar asimilasyon yoluyla geri dönebilir veya ortadan kaybolabilir” (Zezeza, 2010: 5). Bir kişinin ya da bir ailenin göç etmesi, dağılması veya yer değiştirmesi diaspora kavramı altında incelenebileceği anlamına gelmez. Genel anlamıyla açıklanacak olursa diaspora, ortak kültürel geçmişe sahip olan bir topluluğun belirli siyasî, ekonomik, dinî vb. sebeplerden ötürü ana yurttan kopmaları anlamına gelmektedir. Diaspora, ardından kimlik ve köken meselelerini de getiren bir olgudur. Diaspora araştırmacılarından biri olan Robin Cohen, bir topluluğun diaspora altında incelenebilmesi için belirli şartları karşılaması gerektiğini düşünmektedir. Söz konusu şartlar şu şekildedir: “1. Ana yurttan genellikle travmatik bir şekilde ayrılma, 2. (ya da) Ana yurttan iş aramak, ticaret veya kolonyal amaçlar gibi nedenlerle ayrılma, 3. Kolektif bir hafıza ve ana yurda ilişkin mitos, 4. Varsayılan ana yurdun idealize edilmesi, 5. Geri dönüş hareketleri, 6. Uzun zamandan beri devam ettirilen güçlü bir etnik grup bilinci, 7. Ev sahibi toplumlarla sorunlu bir ilişki, 8. Diğer ülkelerdeki soydaşlarla birlikte dayanışma duygusu, 9. Hoşgörülü ev sahibi devletlerde, daha iyi bir yaşam kurma ihtimali” (Yaldız, 2013: 304). Diasporal yaşam, hâkim kültürün ve bu kültürün normlarının izin verdiği müddetçe, azınlık topluluğun kültürünü yaşatmasıdır. Bu bağlamda kültür, diaspora topluluklarının kimliklerini ve kökenlerini koruma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. “Kültür” kavramının sosyal disiplinler içerisindeki yeri incelendiğinde, pek çok araştırmacının farklı tanımlarının olduğu görülmektedir. Kültür, toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler aldıktan sonra ihtiyaç kısmından ayrı bir biçimde değişen veya gelişen ürünlerin belirli bir ortak hafızaya dönüşmesi olarak değerlendirilebilir. Berger’in (1995: 141) aktarımında ise antropologlara göre, kültür kuşaktan kuşağa geçen, insan eliyle yapılmış eserlerde, nesnelere ve kurumlarda yansıtılan inanç ve değer kalıplarına gönderme yapar.

Malinowski (2020: 95) bu durumu, temel ihtiyaçların karşısında “kültürel tepkiler” biçiminde açıklamıştır: metabolizmanın eylemini beslenme, üremenin eylemini akrabalık, bedensel rahatlığın eylemini barınma, güvenliğinin eylemini korunma, hareketin eylemini faaliyetler, büyümenin eylemini eğitim ve son olarak sağlığın eylemini temizlik olarak belirlemiştir. Her toplum, tarih boyunca tüm bu evreleri genel anlamıyla kendi ürettiği “halk bilgisi” kodlarıyla yaşamaktadır. Turhan’a (2021: 16) göre “...eve, gıdaya sahip olan insan, boş zamanlarını, diğer kültür unsurlarını araştırmaya, bulmaya hasredebilmiştir. Nitekim sepetçiliğin, dokumacılığın keşfi

ve bu arada hayvanların ehlileştirilmesi bu sayede mümkün olmuştur." Halk bilgisinin üretilmesi ve nesiller boyunca aktarılması ise, toplumlara kendilerine ait bir kimlik kazandırmıştır. Kimliğin oluşumu, "halk" olmanın gerektirdiği temel bir etkidir ve diaspora topluluklarının korumaya çalıştıkları "benlik" duygusuyla da paralellik gösterir. Benlik duygusu, toplumsal normlara uyulduğunda bir ortaklık oluşturarak "biz" olma güdüsünü ortaya çıkarır. Böylece toplumlarda, ortak hafıza yani kültürel bellek mekanizması işler hâle gelir. Kültürel kimlik ve kültürel bellek, bir topluluğun belirli kültürel kodları yaşattığı ve o topluma yönelik hatırlatma sağlayan her unsurla ilişkilendirilebilir. Kolektif kimlikte genellikle bir farklılaşma eğilimi vardır, çünkü diğerine karşıtlık içinde, bir kontrast ve diğerlerinden fark olarak tanımlanır ve bu nedenle belirli bir alanda (territory) kök salmış birtakım grupların (genelde etnik topluluklar) diğer gruplardan farklarını ortaya koyma, vurgulama talebi olarak nitelendirilebilir (Bilgin, 2007:13). Kısaca denilebilir ki her topluluğun ya da toplumun tarihsel süreç içerisinde yaratmış oldukları geleneğe ait ortak kodlarını nesiller boyunca yaşatma çabaları, Assmann'ın (2015: 28) ifadesiyle kültürel belleğe dönüşür: "Gelenekler, kültürel anlamın devredilme ve canlandırılma biçimi olarak kültürel belleğin alanına girer. Bu saptama, anıtlar, mezar taşları, tapınaklar, idoller gibi sadece amaca yönelik olmayan aynı zamanda bir anlam içeren, sem boller, ikonalar, temsiliyetler gibi içe dönük zaman ve kimlik dizinini dışa çevirmesiyle nesnelere belleğinin sınırlarını aşan her şey için geçerlidir." Berger (1995: 145), ayrı olarak azınlıkların bulunduğu bir kültürel ortamı, "çokkültürcülük" kavramıyla da açıklamaktadır.

Diasporal yaşamın içerisinde milliyetçiliğe ve milliyetçiliğin berabere gelen özerkliğe yer yoktur. "Katıksız ideolojileri ne olursa olsun, diasporik kültürel formlar, pratikte asla milliyetçi olamaz. Onlar çoklu bağlardan oluşan uluslar-ötesi ağlarda konuşlandırılır ve ev sahibi ülkeler onların normlarıyla uyum içinde olmanın yanında onlara karşı direncin de uygulamalarını kodlar (Clifford, 2015: 16)." Azınlıkları kontrol etmek amacıyla siyaset, ekonomi, eğitim vb. alanlarında belirli disiplin uygulamaları görülmektedir. Özellikle erken yaşlarda başlayan eğitimde uygulanan disiplin daha tedbirli ve sıkıdır. Bu sayede az evvel belirtildiği üzere, milliyetçilik duygularından arındırılan yalın bir azınlık oluşturulur. Azınlıklar, yalnızca kültürel dokularını koruyarak yaşamlarını sürdürmektedir. Kültürel dokunun sürdürülmesi ise barınma bölgeleriyle paralellik göstermek-

tedir. Örneğin azınlıkların kolonileşmiş bir topluluk olarak bir arada buldukları köy, kasaba vb. yerler kültürel kimliklerini korumaları hususunda daha elverişli imkânlar sağlamaktadır. Toplumsal normlar, kendi kültürel kodlarına göre oluşturulur fakat hâkim anayasadan da uzaklaşmalarına izin yoktur. Öte yandan eğitim, çalışma hayatı vb. sebeplerden ötürü azınlık kolonisinden dışarı çıkıldığında azınlıkların kendi toplumsal normları işe yaramaz hâle gelir. “Bazı araştırmacılara göre (Sheffer 1986, 2003; Angoustures ve Pascal 1996; Bhatt ve Mukta 2000), toplumsal ve hukuki normlara uymayan gruplar, örneğin Arnavutlar, Hindu Hintliler, İrlandalılar, Keşmirliler, Kürtler, Filistinliler ve Tamiller, eylemleri terörizmle ilişkilendirilmiştir.” (Brubaker, 2005: 2).

1. Diaspora Çalışmaları

Yapılan araştırmalar kapsamında diasporanın klasik ve modern olarak iki döneme ayrıldığı görülmektedir. Klasik dönem diaspora çalışmaları; sürgün, zorunlu göç ve travmatik olaylar sonucu anavatanlarından kopmuş toplulukların kimliklerini ve kültürel yapılarının koruma çabasını ele almaktadır. Yahudi diasporası üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, kültürel kimliğin korunmasının yanında anavatana geri dönüş hayalinin olduğu görülmektedir. Yahudilerin dinî ve tarihsel metinlerinde (Eski Ahit; İlya ile Elişa, Ahit Sandığı, Yeşu mitosları gibi) de anavatana geri dönüşün bir gün olacağına dair söylemler bulunmaktadır. O nedenle diaspora, bir bakıma Yahudi yaşamı ve kültürel belleğine dair yapılan çalışmalarla beraber ortaya çıkmıştır. William Safran’ın (2005) “The Jewish Diaspora in a Comparative and Theoretical Perspective (Karşılaştırmalı ve Teorik Bir Açından Yahudi Diasporası)” adlı çalışması bu konu bakımından kapsamlı bir çalışmadır. Yahudi diasporasının ardından diğer halklar için de çalışmalar yapılmıştır.

Ermenilerin 1915 yılında çıkan Tehcir Kanunu nedeniyle, sürgün edilmiş olmaları 20. yüzyıldaki çalışmalarda, diasporal kesim içerisine dahil edilmeleri için bir sebep olarak görülmüştür. Sonrasında dağıldıkları bölgelerde ticaretle uğraşan Ermenilerin kültürel kimliklerini koruma çabaları, diaspora literatüründe “ticaret diasporası” başlığı altında incelenmeye başlanmıştır. Yaldız’ın (2013: 296) görüşlerine göre bu savı şu şekilde nitelendirmektedir: “M.S. 7. Yüzyılda ise Ermeniler (bazıları sürgün, bazıları gönüllü olarak) Bizans İmparatorluğu’na göç etmiş, burada başarılı bir ticaret

toplumu kurmuş ve yönetimde üst düzey görevlere gelmişlerdir. Bu alanlar (ticaret ve yönetim) daha sonraları da Ermeni diasporasının tercih ettiği başlıca meslek kolları olmuştur.” Yunan diasporası, Helenizm ve kültürel yayılma ile açıklanmaktadır. Yunanlıların tarih boyunca gitmiş oldukları bölgelerde kendi kültürlerini ve kimliklerini koruma başarıları, araştırmacılar tarafından onları diaspora çalışmalarına dahil etmek için yeterli sebep olarak görülmüştür. Klasik dönem diasporaları içerisinde incelenen bir diğer diaspora ise Afrika diasporasıdır. Özellikle Atlantik köle ticareti sırasında milyonlarca Afrikalının Amerika kıtasına taşınmalarıyla beraber Afrika halklarının kötü koşullar altında çalışan işçi sınıfını oluşturmaları ve kötü şartlar altında yaşamaları, onların diaspora literatürü içerisinde incelenmelerinde en büyük rol oynamaktadır. Darlene Clark Hine vd. (2009) ve Carole Boyce Davies’in (2008) *Black Europe and the African Diaspora and three Encyclopedia of the African Diaspora* (Siyah Avrupa ve Afrika Diasporası) adlı yayınlarında belirttikleri gibi, bu durum uluslararası diaspora konferanslarında hararetle bir konu haline gelmiştir (Zezeza, 2010: 4).

Küreselleşme, teknolojinin gelişmesi, bireylerin kendi buldukları ortak hafızadan ayrılmaları gibi faktörler sonucunda yaşamış oldukları kültürel kimlik karmaşası “modern dönem diaspora” şeklinde sosyal bilimlerin güncel çalışma biçimine dönüşmüştür. Yani denilebilir ki Afrika halklarının köleliği, Yunan halkının Helenistik dönem kültürel yapısı, bir uyruğa dair uygulanan tehcir yasası gibi olgular veya durumlar, modern diaspora algısını artık karşılamamaktadır ve anavatanına dönüşü hayali de 19.yüzyılın problemleri olarak görülmektedir. Günümüzde yaşanan gelişmeler ve teknolojik devinimler hesaba katıldığında, insan yaşantısının temel geçim problemleri etrafında şekillendiği görülmektedir. Kölelik yerine işçiliğin, zorunlu göç yerine genel olarak (Orta Doğu ya da Slav ülkelerinde yaşanan savaşlar sonucunda oluşan göç dalgaları haricinde) beyin göçünün gerçekleştiği bir dönem bazında yeni bir diaspora anlayışı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, klasik dönem diaspora yaşantısının aksine, günümüzde internet ve sosyal medyanın gelişimi, diaspora toplumlarının anavatanlarıyla olan iletişimini güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

2. Bir İmparatorluk Diasporası: Bulgaristan Türklerinin Diasporal Yaşamı ve Kimlik Meselesi

Bulgaristan, 14. yüzyılda Niğbolu Savaşı ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiş bir Balkan ülkesidir. Osmanlı'nın gerileme döneminde topraklarını kaybetmesiyle birlikte, Bulgaristan 19. yüzyılda Osmanlı hakimiyetinden ayrılmıştır. "Rusya, sultanın ayaklanan Bulgar uyruklarını desteklemek amacıyla 1876'da Osmanlı topraklarını bir kez daha işgal etti. Zafere kazanan Rusların Türklere bir barış antlaşması dayatması sonucu, Ege Denizi'nde kıyısı olan büyük ve bağımsız bir Bulgaristan Devleti kuruldu" (Roberts, 1996: 549). Bulgaristan daha sonra 1909'da bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı'nın iskân politikasıyla fetihler sonucunda Balkan ülkelerine yerleştirilen birçok Türk ise, savaşlar sonrasında yapılan mübadelelerle Anadolu'ya geri dönmüştür. İlk göç, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı esnasında 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşmasıyla; ikinci göç Balkan Harbi esnasında gerçekleşmiştir. Diğer göç süreçleri ise Cumhuriyet döneminde devam etmiştir. Bu dönemde 1923'ten itibaren gerçekleşen göçlerin hepsi (1989 göçü hariç) iki devletin diplomatik anlaşmaları sonucunda meydana gelmiştir (Tekin ve Altunsoy, 2019). 25 Eylül 1944 yılında, Bulgaristan'ın geçmişten gelen Rusya ile arasındaki sorunu yeniden ortaya çıkmıştır: "SSCB Bulgaristan'a savaş ilan etti. Bulgaristan üç gün sonra teslim oldu" (Roberts, 1996: 673). Bulgaristan'ın Rusya'ya teslim olmasının ardından "komünist" rejim ortaya çıkmıştır. Komünist rejimin beraberinde ise, Osmanlı'dan geriye kalan Bulgaristan Türklerinin kültürel yaşamları tehlike altına girmiştir. Çünkü Slav-Slav birliği için Türklerin ilk olarak eğitim ve yayın alanlarına saldırılmış, yıldırma politikalarıyla Türk bölgeleri giderek kendi kimliklerinden koparılmaya çalışılmıştır. "Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerdeki komünistlerin partizanca tutumları, orta çağdaki engizisyon yargıçlarınkine benziyordu; her ikisi de ütopyacı düşünceler için (komünistler için sınıfsız engizisyon, yargıçları içinse inançsızlardan arınmış bir toplum) çok sayıda insanı kurban etmeye hazırды" (Berger, 1995: 69). Nitekim Berger'den alınan düşünce, Sovyetler Birliği rejiminin izinden giden Bulgaristan'ın Türkler üzerindeki baskısıyla da doğrulanmıştır.

1989 göçü, 36 yıldır ayakta duran sosyalist Bulgaristan rejiminin faşist ve baskıcı eylemleri nedeniyle orada yaşayan Türklerin, Türkiye'ye kitleler

hâlinde göç etmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Müslüman Türk ve Pomaklar üzerinde baskı uygulanan bu dönemde isim değiştirme, dinî eylemlere yasak getirilmesi, Türkçe konuşma yasağı, sünnet ettirme yasağı, camilerin yıkılması, mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimlerin karalanarak Bulgarca isimler yazılması ya da mezar taşlarının kırılması gibi pek çok baskı uygulanmıştır. Asimilasyon politikasının temelleri, yıllar boyu süren “Bulgarlaştırma” çalışmaları ile atılarak Türkler üzerinde baskılar yapılmıştır. Türklerin çıkardığı gazeteler, yayın araçları, okulda almış oldukları Türkçe eğitime dair her şey kısıtlanmıştır. Bulgaristan yönetimindeki Jivkov, söz konusu politikaların bir asimilasyon olmadığını, Osmanlı’nın himâyesi sonucunda oradaki halkın Türkleştirilmiş Bulgarlar/Müslüman Bulgar (Varvoşti Bilgaria) olduğunu, özlerine dönmesi gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca Jivkov, temeli 1970’lerde atılan ve sonrasında uygulanmaya başlanan bu politikaya “Soya Dönüş Süreci” adını vermiştir. “Daha dün kadar ‘Anadolu’dan gelmişler Anadolu’ya dönsünler’ dedikleri Türkler bu kez, ‘Bulgar kökenli’ gibi gösterilmek istendi. Bu doğrultuda yeni kitaplar yazdırıldı. Bulgaristan Türklerinin, Osmanlılar zamanında ‘Türkleştirilmiş Bulgarlar’ oldukları ve şimdi ‘asıllarına dönmeleri’ yani Bulgarlaşmaları gerektiği iddiasını desteklemeye çalışan çeşitli yayınlar, 1970’lerde piyasaya sürüldü” (Şimşir, 2012: 371). Bulgaristan’ın Türklere dair olan bu tutumu, Rusların onların üzerinde yaratmış olduğu “Slavlaştırma” politikasına benzer bir durumdur. Çünkü tutulan zabıtlarda, Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan bazı halklardan bahsedilirken “Türkiye Hristiyanları” biçiminde bahsedildiğine rastlanmaktadır. “Plevnelilerin dilekçelerinde Osmanlı (otomanskiya) Hristiyanlarından söz edildiği halde, yukarıda sözünü ettiğimiz Lofçe-Kireçli köyü sakinleri kendilerinden Hristiyani Turtisiyi, Türkiye Hristiyanları diye söz ederler. Daha geleneksel ve kapalı bir yörede imparatorluğun Türkiye olarak vasıflandırıldığı ve Bulgar halk belleğinde öyle yaşadığı görülüyor (7. satır)” (Ortaylı, 2008: 270). Bu süreçte ise, 1980’li yıllarda başkaldırı ve isyân devam ederken Türklerin zulümden kurtuluşunun ilk adımını Naim Süleymanoğlu atmıştır. Milli halterci Naim Süleymanoğlu Türkiye’ye iltica etmiş ve ilticanın ardından, 1988 Seul Olimpiyatları’nda şampiyon olduktan sonra Bulgaristan Türklerinin soykırıma uğradığını tüm dünya basınına duyurmuştur. Bu sayede diğer ülkeler, in-

¹ Kitapta *Belge 3* olarak verilen görsel bu çalışmadaki ekler kısmına eklenmiştir.

san hakları bakımından Bulgaristan'ın uyguladığı politikaya karşı ayaklanmıştır. Turgut Özal da Türkiye sınır kapılarını açarak soykırıma uğrayan Türkleri ana vatana çağırmıştır. Bu sayede, Bulgaristan Türklerinin büyük göç dalgası başlamıştır. Yine de Türklerin ana vatana göçüyle yaşanan büyük baskılar ve işkenceler Bulgaristan toprakları içerisinde bitmemiş aksine göç edemeyen Türklerin orada azınlık olarak kalmaları kötü sonuçları doğurmuştur. Özellikle hanesinde yaşlı, hasta bulunanlar ya da ölülerini ardında bırakamayanlar göç dalgasına katılamamışlardır. Hükûmet politikası olarak "askerlik" bahanesiyle genç kesimdeki erkeklerin alıkonması da bu kişilerin Türkiye'ye göç etmesini engelleyen durumlar arasında yer almıştır. Türklerin Bulgaristan'da kalmaları ise "diasporal yaşam" biçiminin ortaya çıkmasında etken olmuştur. Balkan coğrafyasında bulunan Türklerin diaspora içerisindeki kültürel yaşamı, Reljić ve Petrović'e göre (2011: 162) Türkiye tarafından geç hissedilmiştir: "1990'lı yıllarda Boşnak diasporasının ve Arnavut diasporasının Kosova'nın tanınması için yaptığı baskı, Abhazy'nın tanınması adına Türkiye'deki Abhaz ve Çeçen topluluklarından gelen benzer baskıların örneklerini yansıtıyor ve Rusya'nın kuzey Kafkasya'daki baskılarına karşı güçlü tepkileri savunuyor. Ankara genellikle bu tür baskıları görmezden gelmeyi seçti ve yetkililerin rasyonel politika tercihleri olduğuna inandıkları şeylerle çeliştiğinde halk baskılarına direnebileceğine dair hiçbir şüphe bırakmadı."

Günümüzde, 89 yılı olaylarına kadar yaşanan tüm baskıları ve kolektif hafızada tutulan asimilasyona dair yaşanan olayları, Bulgaristan'dan göçmüş ya da göçmemiş her Bulgaristan Türkü hâlâ hatırlamaktadır. 1989 göçünden sonra Bulgaristan'daki baskıcı rejim de değişmiştir. Yeni hükûmetin başına geçen Petar Mladenov, Jivkov'un asimilasyon politikasının karşısında duran "yenilikler" ve düzenlemeler yaparak Bulgaristan'ın AB'ye giriş sürecini hızlandıran gelişmelere imza atmıştır. Mladenov, uluslararası alanlarda yapılan anlaşmalara katılmış ve hazırlanan yeni anayasada Türk azınlığın haklarını "sözde" koruyan maddelere yer vermiştir. 13 Temmuz 1991 tarihinde, yürürlüğe giren yeni Bulgaristan Anayasası'nın yirminci maddesinin birinci fıkrası asimilasyonu yasaklamıştır (Kader, 2016: 11). Yine Kader'den edinilen bilgilere göre, Bulgaristan Anayasası'nda ana dil olan Bulgarcanın yanında Türkçe öğrenimi de yasallaştırılmıştır. Fakat Türkçe öğrenimi, Bulgaristan Türkleri için günümüzde yalnızca aile içerisinde sınırlı olarak kalmakta ve öğretmen yetersizliği ya da devletin okullarda

Türkçe destekli müfredata yer vermemesi, Türk azınlığın dilinde yozlaşmaya sebep olmaktadır. Dilde oluşan yozlaşmanın sonucunda ise, konuşmada Türkçe-Bulgarca karışık bir dil ortaya çıkmıştır. Bu sebepten az evvel, Bulgaristan Anayasasında azınlıklara yönelik yapılan değişiklikler “sözde” kavramıyla pekiştirilmiştir. Konunun özü dil çalışmaları özelinde başlamıştır çünkü bir toplumun dili yozlaşmaya uğrarsa, o toplumun kendi kültürel varlığı da tehlike altına girer. Bulgaristan’da Türkçe eğitime önem verilememe nedenlerinden ilki Türkçe dersini verecek öğretmen sayısındaki azlıktır. Gözlemlere dayanarak denilebilir ki Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ilkokul ve ortaokullarda Türkçe eğitimi “seçmeli ders” olarak devam ettirilmektedir. Sofya, Filibe, Varna gibi şehirlerde bulunan üniversitelerde Türkoloji bölümleri genellikle değişim öğrencilerinin tercihleri sebebiyle devamlılığını sağlasa da bazı üniversiteler (örn. Şumnu) ders verecek öğretim üyesinin bulunmadığını bahane ederek Türkoloji bölümlerini kapatmıştır. İlkokul ve ortaokul dönemlerinde ana dili Bulgarca olmayan Türk kesimin, Türkçe öğrenimi gün geçtikçe azalmakta ve Türkçe ders kitaplarının tedarik edilmesi zorlaşmaktadır. “Mayıs 2010 yılında İl Eğitim Müdürlüklerindeki ana dili müfettişleri kadrosu kapatılmıştır. Böylelikle Türkçe öğretmenlerine rehberlik edecek, çalışmaların da destek olacak hiçbir ilde Türkçe müfettişi (Eğitim Bakanlığındaki müfettiş de dâhil) görevde bulunmamaktadır” (Yenisoy, 2017: 47). Türk kesimdeki üniversite okur-yazarlığının gün geçtikçe azalmakta olduğu gözlemlenmiştir ve Türk azınlığın yaşamış olduğu kültürel karmaşa bu azalmadaki en temel sebeplerden biridir. Ve nitekim, Bulgar hükûmetinin azınlıklar üzerinde “özgürlük” temalı bir baskı oluşturmadaki en büyük örnek, Türkçenin tekrardan tedavüle girmesi olmuştur. İnsanlar 89 yılı ve öncesinde yaşanan baskıdan sonra bile sokaklarda Türkçe konuşmaya korkmuşlar ve bu etki geçene kadar dilde yozlaşma çoktan başlamıştır. 2019 yılında SETA bünyesinde akademisyenlerin yürüttüğü “*Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri*” adlı çalışma sürecinde Bulgaristan’da yaşayan Türklerin dil eğitimindeki sorunlara yönelik şikâyetleri dinlenmiş ve raporda şu sonuçlar elde edilmiştir: “1. Bulgaristan eğitim yasasında Türkçe eğitime erişmeyi zorlaştıran prosedürlerin kaldırılması, 2. Türkçe eğitime erişimin kolaylaştırılması, 3. Anadili Bulgarca olmayan çocuklar için Türkçe eğitiminin müfredatın normal süresine dahil edilmesi, 4. Türkçe eğitimi tercihi için dilekçe verme zorunluluğunun kal-

dırılması veya yeterli öğrenci sayısı şartının esnetilmesi, 5. Öğretmen yetiştiren ilgili üniversite bölümlerinde iki dilli çocukların eğitimi konusunda ek dersler veya seminerlerin düzenlenmesi, 6. Bulgaristan’da yayın yapan radyo ve/veya televizyon kanallarının ya da programlarının sayısının artırılması” (2019: 95). Dildeki yozlaşma ve benlik kaybı, özellikle Bulgaristan’da yaşayan genç kesimde fazlasıyla hissedilmektedir. Sosyal medyada daha aktif olan genç kesimin, isimlerini Türkçe değil Bulgarca olarak belirtmesi (örneğin Gülçay isimli birinin Meri/Мери ismiyle sosyal medyaya kaydolması), zamanında “isim değişikliği” protestoları esnasında insanların canı pahasına verdiği savaşın neredeyse tam aksi olarak değerlendirilebilir. Özetle denilebilir ki diaspora yaşamında, özellikle dilde yaşanan yozlaşma günümüzde Bulgaristan’da yaşayan Türkler açısından büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yaşam içerisinde, düğün ya da eğlenceler için “çağırıcı” adı verilen kişilerin artık bu görevi üstlenmedikleri görülmektedir. Bunun yerine kimlik kaybı olarak görülebilecek bir durum söz konusudur. Bu duruma örnek olarak düğün davetiyesi vb. unsurların Bulgarca olarak dağıtılması gösterilebilir. Dildeki yozlaşmanın bir başka örneği ise, Türkçe karşılığı olan kelimelerin (Майка=ana/anne, Дoбpe=tamam, oldu vb.) özellikle genç kesim tarafından konuşma dilinde Bulgarca biçimlerinin tercih edilmesidir.

Bulgaristan Türklerinin diaspora içerisindeki kültürel yaşamında, dilde yozlaşma olduğu kadar din alanında da yozlaşmanın izleri görülmektedir. Osmanlı’dan kalan kültürel doku, dinî yapılar (Filibe Cuma Camii, Şumnu Tombul Camii, İbrahim Paşa Camii, Sofya Büyük Camii, Sofya Banyabaşı Camii, Osman Pazvantoğlu Camii, Kurşunlu Camii) ve Bulgaristan Başmüftülüğü, bugüne dek Bulgaristan Türklerinin dinî yaşantılarını ve İslamî kimliklerini bu zamana dek korumalarında etkili olmuştur. “Bugün Bulgaristan’da siyasî baskılar, bina, hoca ve kitap sıkıntısına rağmen Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı’da üç İmam Hatip Lisesi ve Sofya’da bir Yüksek İslam Enstitüsü’nde 500 civarında öğrenci din eğitimi almaktadır. Bazı köylerde birkaç ay süren Kur’an kursları düzenlenmektedir” (Hodzov, 2012: 34). Hozhov’un verdiği bilgilerin yanında ilkokul ya da ortaokul seviyesindeki öğrencilerin, okullarda dinî eğitim alamadıkları da gözlemlenmektedir. Dinî eğitim ancak belirtildiği gibi, camilerde imamlar tarafından verilmektedir. Camilere atanan imamlar ise Sofya’daki müftülüğe bağlı olarak çalışmaktadırlar. Türk nüfusunun yoğun olmadığı bölgelerde ise cami

bulunmadığından, çocuklara verilecek olan dinî eğitimden aile üyeleri mesuldür. Dinî eğitimin yanında, dinî bayramlar ve günler, Bulgaristan Türkleri için önemli unsurlar arasında yer almaktadır fakat söz konusu kültürel yaşamda, farklı yerleşkelerde ikâmet Türkler, bu günlerle ilgili gelenekleri uygulayamadıklarından dinî günlere verilen önem azalmıştır. Kişilerin iş, eğitim gibi modern yaşantının gereksinimleri altında kalmaları ve bununla beraber sosyal yapıda oluşan değişim nedeniyle de geleneksel dinî yaşamdan uzaklaşmaları olası bir durumdur. Genç kuşaklar açısından bakıldığında, genç kesimin dinî yaşantıdan uzaklaşarak “Batı” tarzında bir yaşam stili benimsediği görülmektedir. Bu durum her ne kadar küresel bir sorun olarak görülse de kültürel kimliğin korunması açısından tehlike arz etmektedir. Sosyal medya ve diğer yabancı kültürlerin etkisiyle genç kesim, dinî pratikleri gerçekleştirme konusunda yetersizdir. Özellikle yabancılarla olan evliliklerin ardından, dinî ritüellerin yok olmaya yüz tuttuğunu söylemek mümkündür. Fakat yaşlı kesimin dinî yaşantısına bakıldığında; bayramlar, mevlitler, camiye gitmek gibi dinî ritüellerin bir kolektif kimlik oluşturduğu ve sosyal bağları güçlendirdiğini söylemek mümkündür. Bayramlarda, mevlitlerde ya da camide bir araya gelmek, aynı zamanda sosyal dayanışmanın da bir parçası olarak görülmektedir. Kişiler bu sayede, geçmişte yaşadıkları zorlukları bir yana bırakarak kendilerini “biz” kimliğini hatırlamaktadır. Yaptıkları mezarlık ziyaretleri, her perşembe gecesi hamur kızartmaları, bayramlardan 2 gün önce evlerinin etraflarına kireç dökmeleri, kurban kesiminden sonra bayramlarda yapılan “ayazma” eğlenceleri gibi ikonlar, diaspora içerisindeki kültürel yaşamda, kendilerine yarattıkları “biz” ortamını yansıtmaktadır.

Geleneksel yaşama bakıldığında ise, özellikle geleneksel kıyafet giyimi, geçiş dönemleri ve beslenme kültürü diasporanın en az hissedildiği alanlardır. Kadınlar, başlarına “çember” denilen bir örtü takmakta ve “don” denilen basma kumaştan yapılan şalvarlar giymektedir. 89 yılı öncesinde, bu kıyafetlerin giyilmesi ve başörtüsü kullanımı yasaklanmış olsa da baskıcı rejimden sonra kadınlar geleneksel kıyafetlerini giymeye devam etmişlerdir. Başörtüsünün giyilme amacı, her ne kadar dinî bir meta da olsa bir yandan da gündelik işleri yaparken kadına kolaylık sağlamaktır. Örneğin, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin geçim kaynakları çiftçilik, hayvancılık, sanayicilik, konfeksiyon ya da çeşitli mesleklerdeki ustalıklardır. Kadınlar genellikle ev işlerinde, tarlada ya da hayvan bakımı esnasında rahat-

lık olması açısından başörtü kullanılmaktadır. Yine genç kuşaklar içerisinde başörtü ve don kullanımını düşük bir seviyededir. Burada da diaspora içerisindeki kültürel yaşamın yanı sıra, sosyal medya ve modern yaşamın etkilerini görmek mümkündür. Beslenme biçimindeki diaspora ise yine kıyafetle eş değer seviyededir. Fakat ne var ki domuz eti tüketimi, Müslümanlığın yasaklamış olduğu bir olgu olmasına rağmen gün geçtikçe artmaktadır. Geçiş dönemleri açısından ise, yabancı kültürden ya da etnik gruptan biriyle evlilik olmadığı müddetçe herhangi bir kopuntunun izleri görülmemektedir. Özellikle sünnet ettirme işlemi, farklı etnik gruptan iki kişinin ebeveyn olmasıyla beraber, tartışmalı sonuçlar doğurmaktadır. Bayramlar, mevlitler vd. kolektif kimliği ve sosyal dayanışmayı sağlayan günlerse düğün, kına, sünnet düğünü, cenaze gibi özel günler ve yas günleri de aynı işlevi görmektedir. Öyle ki, söz konusu günlerde kişilerin Türkiye ya da bir başka ülkede bulunan akrabaları da bu merasimlere katılmak için gelmektedirler. Akrabaların, tanıdıkların bu günlerde bir araya gelip hatıralarını yad etmeleri, ortak imgelerden söz ederek “biz” algısıyla birlikte bir içsel rahatlamaya erişmeleri, diasporal yaşam içerisindeki en belirgin noktalar. Barınma biçiminin ya da yapı sisteminin değişiminde ise, diaspora değil modernleşme etkilidir. Bulgaristan’da tuvaletler, genellikle evlerin dışına inşa edilmektedir. Tuvaletlerin evin içerisinde bulunması eskiden uğursuzluk olarak görülmekteyken günümüzde, bu tür inançların azalması, insanların artık tuvaletleri evlerin içerisine inşa etmeye ya da evin bir odasını tuvalete dönüştürmeye başlamalarında etkili olmuştur. Mutfak yapısında da benzer değişiklikler gözlemlenmektedir. Şehirleşmeye olan özenle Bulgaristan Türklerinin köy yaşantısında etkili olmuştur. Geleneksel barınma biçiminde mutfaklar genellikle ayrı bir oda şeklinde inşa edilmektedir. Modern yaşantıda “oturma odası”, “yemek odası” vd. bulunsa da geleneksel köy yaşamında mutfak ve oturma alanı iş rahatlığı ve pratiklik açısından aynı alanda bulunmaktadır. Bahçe kısmında bulunan ayrı bir alanda ise yine yemek pişirme alanı inşa edilmektedir. Fakat günümüz Bulgaristan Türklerinin yaşantısında, özellikle yeni ev inşa eden ya da evlerini yenileyen kişiler, mutfaklarını modern yaşama uygun biçimde inşa etmektedirler. Diaspora içerisindeki kültürel değişim meselesi işte bu etkenlerden ötürü, halkın geleneksel barınma biçimlerinde etkili değildir.

Bugün Bulgaristan’da yaşayan Türkler genellikle ağır işlerde ve maddi getirisi az olan işlerde çalışmaktadır. Söz konusu işler inşaatçılık/ustalık, tarla işleri ve hayvancılık olduğu gibi pazarcılık, seyyar satıcılık gibi işlerde

de çalışmaktadırlar. Lise ya da üniversite okuyanlar olsa da Türk oldukları için iş başvurularının reddedildiği görünür bir gerçektir: “Lise falan okuyamadık, okusan da işte Bulgaristan’ın hâli bu ki inşaatta çalışacaksın ya da başka iş yapacaksın. Yani okuduğun mesleği yapamazsın burada. E ismin de Türk olduğu için...” (URL-3). Ekonomik zorluklar ve iş bulamama problemi Bulgaristan’da yaşayan Türkleri ve de özellikle genç kesimi AB’nin türlü bölgelerine göç etmek zorunda bırakmaktadır. AB’ye gitmeyenler ise ancak köylere yakın şehir ya da kasabalarda iyi iş imkânlarına sahip olan kişilerdir. “...ekonomik ihtiyaçlar, etnik kimliğin önüne geçmiş oldu. İnsanın temel ihtiyaçları yemedir, içmedir, barınmadır, iştir, paradır. Maalesef Bulgaristan Türkleri kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı bugün milliyetçilik ve etnik kimlik uğruna savaş vermek onlar için bir lükstür” (URL-1).

Sonuç

Diaspora, sadece bir göç olgusu olmanın yanı sıra, kimlik, kültürel hafıza ve toplumsal ilişkiler açısından önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki, değişen dünya algısı ve modernitenin getirdiği teknolojik devinimlerin yanı sıra toplumların belirli parçaları şeklinde hâlâ yaşayan ve geleneklerinin devamlılığını sağlayan dağınık halkalar bulunmaktadır. Balkan Türkleri de Osmanlı’nın günümüzdeki dağınık halkalarıdır. Balkan Türklerine ait diaspora, “imparatorluk diasporası” ya da “Türk diasporası” başlıkları altında incelenebilir. O nedenle bu çalışma da klasik dönem diaspora çalışmalarının konusudur. Diaspora kavramının giriş kısmında, “kopuntu, saçılma vb.” anlamlarına geldiğinden söz edilmiştir. Bu çalışmada ise, Bulgaristan Türklerinin Osmanlı egemenliğinden sonra Bulgaristan’ın himayesi sırasındaki kültürel yaşamlarında oluşan diaspora etkileri incelenmiştir ve Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zorluklara, kültürel değişimlere ve kimlik arayışına değinilmiştir. Özellikle 1989 yılı ve öncesinde yaşanan siyasi olaylar ve uygulanan asimilasyon politikaları, Bulgaristan Türklerinin kolektif kimliğini ve kültürel dokusunu etkilemiştir. Diasporanın içerisinde yaşayan topluluklar, geleneksel yaşamlarını sürdürme çabası içerisinde olsalar da modern algılar ya da buldukları egemen kültürün yoğunluğuna maruz kalarak bazı noktalarda geleneksel yaşantılarını uygulama konusunda sorun yaşamaktadırlar. Özellikle kimliklerinin devamlılığı, onları azınlıklar arasındaki evliliklerle kurtar-

maktadır. Hane içerisinde dışarıdan yani farklı etnik kökenden gelen bireyler, kendi kültürlerini de beraberinde yaşattığı için söz konusu aile diasporal yaşamın ötesinde bir yaşama girmektedir. Evlilik meselesi dışında, dilde yozlaşma ve dinî ritüellerde yaşanan azalma, geleneksel yaşam biçiminin değiştiğini gösteren unsurlar olmuştur. Bulgaristan'ın AB süreci ve azınlık haklarına yönelik yasal düzenlemeler, Bulgaristan Türklerinin geleneksel yaşam biçimini korumalarına yönelik bir yarar sağlamıştır ancak dil eğitimi ve kültürel unsurların yaşatılması konusunda problemler devam etmektedir. Öte yandan modernitenin hızla yayılması, geleneksel yaşam biçiminde değişiklikler meydana getirmektedir. Fakat yine de halkın köylerde ve hanelerinde Türkçeyi yaşatması, dini bayramları kutlaması ve geleneksel etkinlikleri düzenlemesi gibi çabaları, toplumsal hafızanın ve “biz” kimliğinin canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Diasporanın toplumsal bazda bir arada tutuculuğu ve kültürel kimliğin yaşatılması için geleceklere verilen önemle beraber, yaşanan süreçte “yalnızlık” hissiyatını ortadan kaldırdığı da ayrı bir gerçektir.

Söz konusu problemlere verilecek çözüm önerileri ise, Bulgaristan Türklerinin geleneklerine özellikle de dillerine sahip çıkmaları hususundadır. En başında da belirtildiği üzere dilin kaybolması, beraberinde kültürün de yozlaşmasına sebep olur. Gelecek kuşakların kendi kültürlerinden haberdar olması adına, baskılardan ve asimilasyondan bahsedilmeli, Türk gelenek görenek, örf ve adetlerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Dinî eğitim ise, yalnızca bayram gibi özel günlerde ön planda olmamalı, genç kuşaklara Türk halk yaşamına ait her şey öğretilmelidir. Modernizm durdurulamayacak ölçüde dünyaya yaygınlaşmıştır ancak modernitenin “biz” kimliğini yıkmaya çalışan yönleri genç kuşaktan sakınılmalıdır. Ne var ki, bu konuda en çok değişime uğrayan alan beslenme kültürü ve giyim kuşam olmuştur. Bulgaristan Türklerinin genç kuşaklarında dikkat edilmesi gereken bir başka mesele ise, eğitim alanı olmalıdır. Yalnızca Türkçeye değil Bulgaristan'ın resmi dili olan Bulgarcaya da önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü genç kuşaktaki üniversite okur-yazarlığı düşük seviyelerdedir. Genellikle erkek olan genç kesim ağır işlerde ya da diğer AB ülkelerinde çalışmaktadır. Kızlar ise konfeksiyon ya da erkekler gibi diğer AB ülkelerinde çalışmaktadırlar. Bu sebepten evlilik yaşları da düşük yaşlardadır. Ancak okur-yazar olurlarsa, kendi kültürlerini aktarabilecekleri ve kökenlerine daha bağlı olabilecekleri bir pozisyona erişebilirler. Kısaca, genç kuşaklar hem

kendi kültürlerini koruyabilir hem de buldukları toplumda daha etkin bireyler olabilirler.

Kaynakça

- Alptekin, Hüseyin; Lika, Idrır; Dağdelen, Merve Dilek ve Erdoğan, Viktorya (2020). *Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri*. İstanbul: SETA Vakfı.
- Assmann, Jan (1997). *Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik*. Çev. Ayşe Tekin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Berger, Arthur A. (1995). *Kültür Eleştirisi*. Çev. Özgür Emir. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Bilgin, Nuri (2007). *Kimlik İnşası*. Ankara: Aşina Kitaplar-Turmaks Yayıncılık
- Brubaker, Rogers (2005). "The 'diaspora' diaspora". *Ethnic and Racial Studies*, 28(1), 1-19.
- Clifford, James (1994). "Diasporalar". Çev. Mehmet Ali Yolcu. *Diaspora ve Kimlik*. Ed. Mehmet Ali Yolcu. Konya: Kömen Yayınları, 5-69.
- Hodzov, Ahmed (2012). *Bulgaristan'da Yaşayan Müslüman Azınlığın Fikhî Problemleri*. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Malinowski, Bronislaw. (1926). *Bilimsel Bir Kültür Teorisi*. Çev. Deniz Ulu- dağ. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Ortaylı, İlber (2008). *Osmanlı'da Milletler ve Diplomasi*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Petrović, Žarko & Reljic, Dusan. (2011). Turkish Interests and Involvement in the Western Balkans: A Score-Card Turkish Interests and Involvement in the Western Balkans: A Score-Card. *Insight Turkey*. 13(3): 159-172.
- Roberts, J. M. (1996). *Avrupa Tarihi / The Penguin History of Europe*. Çev. Fethi Aytuna. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Şimşir, Bilal N. (2013). *Bulgaristan Türkleri (1878-2008)*. Ankara: Bilgi.
- Tekin, Cemile ve Altunsoy, Yılmaz (2019). "Cumhuriyet Döneminde Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kitleli Göçler". *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2: 119-147.

Görsel 2. Dil Meselesindeki Değişme: Bulgarca Davetiye Örneği
(Davetiye, Ribnovo köyünde sünnet. Biz Mustafa ve Fatme olarak sizleri, 6.7.8.9.10 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek olan oğlumuz Ahmed'in kutlamasına davet etmekten mutluluk duyuyoruz.)

Görsel 3-4. Demir Baba Ayazması içinde, bayram kutlaması için keşkek yapımı

Görsel 5. Geçiş Dönemlerinde Geleneksel Kıyafet Kullanımı

Görsel 6-7. Geleneksel Barınma Biçimlerinde Oluşan Değişmeler.